

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

MATCHING FUND, 2021

MINGGIRSARI,
KEC. KANIGORO,
KAB. BLITAR,
JAWA TIMUR

Andy Putra Rusdianto (1311900242)

Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H

MEMBANGUN POTENSI DESA MINGGIRSARI MENJADI DESA WISATA

DESKRIPSI

Minggirsari adalah sebuah desa yang berada di kabupaten Blitar dan terletak di samping sungai Brantas, Minggirsari merupakan sebuah desa yang asri, sejuk, dan cocok untuk destinasi wisata.

ARCA DUARAPALA

Di desa Minggirsari terdapat wisata arca yakni arca duarapala, sepasang arca ini ditemukan di persawahan warga, dan biasa digunakan masyarakat kejawan untuk ritual. Arca ini belum terdaftar pada badan arkeologi, jalannya masih melewati persawahan warga. Namun disekitar arca sudah dibangun bangunan semi permanen yang mengelilingi arca

TIRTOWENING

Tirtowening adalah sumber mata air yang berada di desa Minggirsari, airnya jernih dan biasa digunakan masyarakat untuk mandi dan mencuci baju, tempatnya sudah dibangun rapi dan selalu bersih, karena masyarakat bergotong royong membersihkannya setiap hari.

LATAR BELAKANG

Pariwisata adalah salah satu sektor yang berpengaruh bagi pengembangan perekonomian suatu daerah, Blitar dianugrahi sumber daya alam yang asri khususnya di desa Minggirsari terdapat sungai Brantas dan pepohonan yang masih rindang, hal ini sangat mendukung dan dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Untag Surabaya melakukan kegiatan KKN untuk membantu mengembangkan potensi tersebut agar Minggirsari menjadi desa wisata pendidikan.

PAPRINGAN

Papringan digunakan sebagai finish wisata air Ngeliban dan River tubing, di papringan terdapat bumi perkemahan dan tempat untuk nongkrong asik, di bantaran sungai brantas terdapat hutan bambu yang rindang tentunya masih sangat asri dan cocok untuk berfoto-foto

KESIMPULAN

Potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desa Minggirsari tersebut dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata yang menjual di masyarakat dan tidak kalah dengan daerah lain, namun harus dikembangkan lagi baik dari segi fasilitas, infrastruktur, maupun kebersihan lingkungannya. Semakin berkembangnya pariwisata di Minggirsari dapat meningkatkan perekonomian warganya dengan menambah lapangan pekerjaan, seperti menjual jasa guide dan UMKM